

Boekbespreking

Mevr. M. J. M. Möhlmann-Bronkhorst

'Een pensioenfonds op weg naar de volgende eeuw'

In het januari/februari-nummer van het MAB geeft mevrouw Möhlmann zelf reeds een duidelijke samenvatting van het door haar geschreven proefschrift. In deze samenvatting geeft zij de lezer een exposé van het door haar uitgevoerde onderzoek op het gebied van de financiering van de langlopende verplichtingen van een pensioenfonds. Het AKZO-pensioenfonds heeft hiervoor model gestaan. De hoofdlijnen van het voor dit onderzoek door haar ontwikkelde model en de hiermee uitgevoerde simulaties staan eveneens beschreven in deze samenvatting. Dit laat ons op deze plaats de ruimte om een aantal aanbevelingen tot nader onderzoek te formuleren, en om hier en daar wat vraagtekens te zetten bij onderdelen van het proefschrift. Een deel van deze vraagtekens is ook al door Möhlmann zelf geplaatst.

Het door Möhlmann gestelde onderzoeksdoel is het ontwikkelen van een model waarmee lange-termijnprojecties kunnen worden gemaakt van een verzekerdbestand, met de bijbehorende pensioenrechten en de hieruit voortvloeiende verplichtingen en beleggingen van een Nederlands ondernemingspensioenfonds.

Het model kan worden gebruikt ter ondersteuning van het oplossen van beleidsvraagstukken met betrekking tot de lange-termijnfinanciering van de pensioenen. Het model is dan ook ontegenzeggelijk een stap voorwaarts op het gebied van de beheersbaarheid van de beleggingsproblematiek van een pensioenfonds. Deze problematiek kan kort worden weergegeven met de vraag 'hoe richt ik mijn beleggingsportefeuille in, gegeven de onzekerheid voortvloeiende uit het verloop van mijn verzekerdbestand, en gegeven de onzekerheid die mijn beleggingen omgeeft'.

Deze problematiek komt tot uitdrukking in de voorzichtigheid waarmee de

fondsbeheerders hun portefeuille naar de letter van de pensioen- en spaarfondswet 'solide' (moeten) inrichten. Waarschijnlijk heeft de opsteller van deze wet bij het overdenken van het onder meer van het verzekerdbestand afhankelijke beleggingsbeleid dezelfde moeilijkheden gehad als de zojuist genoemde beheerders; 'hoe de beleggingsportefeuille van een pensioenfonds in te richten?'. Als je dat door gebrek aan kennis van de beïnvloedende factoren niet weet dan kies je voor de schijnbaar minst risicovolle, ogenschijnlijk 'solide', oplossing. Dat deze benadering in de afgelopen decennia hoge opportunity kosten heeft gehad, en feitelijk dus niet zo risico-arm was als gedacht, werd recent nog aangetoond door Van der Meer in zijn in-treerede als hoogleraar in de beleggingsleer aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zoals gezegd komt een belangrijk deel van de problemen voort uit het niet kunnen bevroeden van hetgeen de toekomst brengen zal voor het verzekerdbestand en de hieruit voortvloeiende verplichting voor het fonds. Een gebrek aan inzicht op dit gebied is funest voor het goed kunnen voorbereiden en onderbouwen van de hieruit voortkomende beleggingsbeslissingen. Het model van Möhlmann biedt de gebruiker de mogelijkheid dit inzicht te vergroten door allerhande scenario's voor het uitgangbestand door te kunnen rekenen.

De modulaire opbouw van het model zorgt voor een goed overzicht van haar mogelijkheden. Behalve voor de bedoelde simulatie- en doorrekenmogelijkheden is het model hierdoor ook in educatief opzicht waardevol. Wij zullen hiervan gebruik maken door stapsgewijs de verschillende modules te doorlopen om de aan het begin van dit relaas voornoemde aanbevelingen en vraagtekens te plaatsen. Naast een aantal inputmodules kunnen vier hoofdmodules worden onderscheiden.

- 1 De pensioenverplichtingenmodule.
- 2 De beleggingsmodule.
- 3 De integratiemodule.
- 4 De beleggingsoptimalisatiemodule.

ad 1 *De pensioenverplichtingenmodule*

Hierin wordt een toekomstprojectie gemaakt van de uit het verzekerdbestand, de pensioenregeling en de financieringsmethodiek voortkomende verplichtingen voor het pensioenfonds. De projectie wordt per jaargang opgesteld.

Verificatie van het model wijst uit dat het model de werkelijkheid (het AKZO-pensioenfonds) over de periode 1983-1987 goed benadert. De totale verplichtingen welke volgens het model zijn berekend wijken maximaal 1% af van de werkelijkheid. De vraag is of een dergelijke validiteitstest zinvol is. Bij de opstelling van het model is het AKZO-pensioenfonds als voorbeeld gebruikt, zeer grote afwijkingen zouden onmogelijk (moeten) zijn. Verder wordt de module gebruikt om een aantal varianten door te rekenen. Iedere variant wordt gekenmerkt door de afwijking van een van de variabelen ten opzichte van het basismodel. Een interessante aanvulling op deze varianten is een onderzoek naar de relaties zoals deze wellicht bestaan tussen de variabelen. Het consequent uitvoeren van deze tests kan resulteren in een covariantie-achtige matrix waarin de onderlinge verbanden worden beschreven.

Een vraagteken kan gezet worden bij het weergeven van de effecten van de aanpassing van een variabele in absolute getallen in plaats van in procenten. Een weergave in procenten zou de vergelijkbaarheid met soortgelijke berekeningen voor pensioenfondsen van een andere omvang vergroten.

De tests tonen duidelijk de flexibiliteit van het model, zodat eventuele nadere onderzoeken goed mogelijk zijn. Een van de mogelijkheden van deze flexibiliteit ligt bijvoorbeeld op het gebied van de overgangswaarschijnlijkheden (de waarschijnlijkheid waarmee een verzekerde van categorie verandert). Deze worden nu aan de hand van deze cijfers voor jaren 1983-1987 bepaald. Los van het feit dat de relevantie van deze periode geenszins vaststaat, bestaat de mogelijkheid deze waarschijnlijkheden als variabele in de tijd te simuleren. Dit verhoogt wellicht nog het realiteitsgehalte.

ad 2 De beleggingsmodule

In deze module wordt, op basis van delen uit de Moderne Portefeuille Theorie (MPT), voor een drietal beleggingscategorieën een aantal relevante parameters bepaald. Te weten het (opbrengst en vermogen) rendement, de categorie specifieke risico (standaarddeviatie van de rendementen), de mate van samenhang tussen de risico's van de categorieën (correlatie).

De keuze voor deze parameters wordt niet onderbouwd, terwijl de vraag kan worden gesteld waarom juist is gekozen voor deze 'MPT-parameters'. In het verdere betoog wordt immers niet specifiek met de uit de MPT voortvloeiende methoden en gedachten inzake optimalisatie gewerkt. En indien dit niet het geval is waarom zouden er dan geen parameters worden gekozen welke beter de (risico averse) houding van een pensioenfonds dienen? Voorbeelden hiervan zijn de semi-variantie maatstaf (Markowitz, 1959) en de Lower Confidence Limit (Baumol, 1963). Daarbij komt dat niet wordt gekeken naar de manier waarop deze parameters zich individueel en ten opzichte van elkaar in de tijd gedragen. Dit kan belangrijk zijn indien, zoals hier het geval is, met zeer lange termijnen rekening moet worden gehouden. Onderzoek van bijvoorbeeld Frijns c.s. heeft relevante informatie met betrekking tot dit onderwerp voortgebracht.

ad 3 De integratiemodule

De in de eerste module berekende jaarganggegevens worden hier gekoppeld aan de in de beleggingsmodule berekende risico- en rendementskarakteristieken, resulterend in een benodigde premiebijdrage. Deze module is de brug tussen de eerste twee modules en de laatste. Een mogelijke verdieping van het onderzoek in deze module (gecombineerd met de laatste module) zou zich kunnen richten op de effecten van de gebruikte boekhoudkundige methode (liquiditeit of op de stabiliteit van de beleggingsportefeuille door de jaren heen).

ad 4 De beleggingsoptimalisatiemodule

Deze module is de leverancier van het

eindproduct van het model: een aan de door het pensioenfonds te formuleren risico-eis voldoende beleggingsportefeuille. De totale portefeuille is de som van een aantal deelportefeuilles (voor elke jaargang een). Deze methode wordt wel aangeduid met de cohortbenadering, in tegenstelling tot de statistische benadering volgens welke het totale verzekerdenbestand als een geheel wordt beschouwd. Möhlmann laat in haar proefschrift na deze indeling te maken waardoor haar interpretatie van het begrip 'optimalisatie' niet erg duidelijk wordt.

Voor elk van deze deelportefeuilles is gegeven een risico-eis (welke het maximaal te lopen risico behelst) een optimale portefeuille samengesteld. De door het pensioenfonds te stellen risico-eis verschilt per jaargang. Hoe jonger de deelnemer, hoe risicovoller de portefeuille mag zijn. De jongste jaargang (25-jarigen) mag het risico van aandelen lopen. Deze risico-eis neemt vervolgens *lineair* af tot de oudste werkende jaargang van 65-jarigen. Naarmate de deelnemer ouder wordt mag dus minder risicovol worden belegd. De achterliggende gedachte is dat een jong persoon meer tijd heeft zijn pensioen bijeen te sparen en dus wat meer risico kan nemen. Tegenover dit hogere risico staat dat tot nu toe aandelen op langere termijn ondanks hun hogere risico meer rendement opleveren. Naast het feit dat ook hier sprake is van een eerder signaleerd gebrek aan onderbouwing kent deze redenering een aantal gevaren. Een voorbeeld zal dit duidelijk maken.

Stel, de belegging ten bate van het pensioen van een 25-jarige deelnemer bestaat volledig uit de meest risicovolle categorie, zeg aandelen (n.b.: waarom zijn warrants en andere instrumenten met een hoog risico buiten beschouwing gelaten?). De waarde van de belegging daalt ten gevolge van een tegenvallend beursklimaat. Al in het volgende jaar mag, indien het geformuleerde lineaire verband aangehouden wordt, *minder* in de meest risicovolle categorie worden belegd en zal het geleden verlies met een minder risicolopende portefeuille moeten worden terugverdiend. Indien de tendens van da-

lende aandelenprijzen zich een aantal jaren voortzet, zal de verzekerde in kwestie slechts ten koste van een hoge premiebijdrage van het bedrijf van een 'verdiende' oudedagsvoorziening kunnen genieten.

Indien een categorie-specifieke beleggingsaanpak gewenst is, zal beter moeten worden gekeken naar het verband tussen leeftijd en maximaal aanvaardbaar risico. Een andere kanttekening welke in dit kader kan worden gemaakt is de mogelijkheid dat een naar de hierboven beschreven risico-eisen beleggende instelling problemen zal krijgen met de eis van het te allen tijde 'fully funded' moeten zijn. Indien het aandelenrendement tegenvalt is de kans reëel aanwezig dat de eigen bedrijfsresultaten ook tegenvallen. Dit kan problemen opleveren in het kader van de juist nu noodzakelijke (extra) premiebijdrage. Bij het inrichten van de portefeuille zal dus het bedrijfsrisico zoveel mogelijk moeten worden gehedged. Voordat hiertoe wordt overgegaan verdient het echter aanbeveling het gehele beleggingsproces en de hierbij behorende optimalisering eens nader te onderzoeken. Wellicht kan de module hiervoor worden (her)ingericht.

Conclusies en afsluitende opmerkingen

Het model van Möhlmann is allesomvattend in die zin dat het gehele veld van interesses wordt bespeeld: van verzekerdenbestand tot allocatie van te beleggen gelden over de verschillende beleggingscategorieën. Niet ieder deel van het veld wordt echter even intensief bespeeld, met name de beleggingsmodule vraagt om een nadere beschouwing. Daarnaast had de onderbouwing van diverse keuzes welke zijn gemaakt bij de inrichting van het model wat nadrukkelijker kunnen zijn. Hierbij kan worden gedacht aan de risicomatstaven, de overgangswaarschijnlijkheden en het verband tussen leeftijd en te lopen risico.

Het in het model gedane onderzoek biedt echter een interessante voorzet tot nadere werkzaamheid op dit gebied. Een flexibel model als het ontwikkelde dat praktisch zeer toepasbaar is,

verdient het om intensief te worden gebruikt.

Drs. M. Damm

Literatuur

- W. J. Baumol, An expected gain confidence limit criterion for portfolio selection, *Management Science* oct. 1963
- J. Frijs c.s., *Instabiliteit en optimaliteit van optimale portefeuilles*, Finbel 1989.
- H. M. Markowitz, *Portfolio Selection: efficient diversification of investments*, Yale University Press, 1959/1970.
- R. A. H. van der Meer, *Het beleggingsbeleid van Nederlandse ondernemingspensioenfondsen onder de loupe: theorie en praktijk*, Oratie 1990.
- M. J. M. Möhlmann Bronkhorst, *Een pensioenfonds op weg naar de volgende eeuw*, dissertatie, 1988.
- M. J. M. Möhlmann Bronkhorst, Een beleidsinstrument voor pensioenfondsen, *MAB* jan/feb 1990.

Drs. M. Damm, algemeen econoom.
 Doctoraal examen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 Verbonden aan de RUG als universitair docent beleggingsleer.

Binnengekomen boeken

De Nederlandse successiebelastingen
 Derde herziene druk
 Mr. R.T.G. Verstraaten
 Uitgever: Gouda Quint B.V., Arnhem

Aandelen zonder stemrecht
 Mr. C. A. Schwarz
 Uitgever: W. E. J. Tjeenk Willink B.V., Zwolle
 Prijs: f 14,50

De stamrechtvrijstelling
 Serie: FED fiscale brochures
 Mr. H. Bakker
 Uitgever: Uitgeverij FED B.V., Deventer
 Prijs: f 25,-

Belasting Info 1990
 Moret Ernst & Young
 Belastingadviseurs
 Uitgever: Delwel Uitgeverij B.V., Den Haag

Kluwer BTW-gids 1990
 Uitgever: Kluwer, Deventer
 Prijs: f 39,-

Verwerking van de rentekosten in de jaarrekening
 Moret Scriptie Reeks
 Drs. E. C. van der Voort
 Uitgever: Stichting Moret Fonds, Rotterdam

Compartimentering in en om de deelnemingsvrijstelling
 Moret Scriptie Reeks
 Mr. Drs. R. T. E. van Dijk
 Uitgever: Stichting Moret Fonds, Rotterdam

Performance measurement geëvalueerd
 Moret Scriptie Reeks
 Drs. A. T. M. Ballemans
 Uitgever: Stichting Moret Fonds, Rotterdam

Periodieke doorlichting van overheidsorganisaties
 Moret Scriptie Reeks
 Drs. G. J. Schnepper
 Uitgever: Stichting Moret Fonds, Rotterdam

Kluwer Loonbelasting Gids 1990
 Uitgever: Kluwer, Deventer
 Prijs: f 39,-

Het begrip ondernemer in de omzetbelasting
 Serie: FED Fiscale brochures
 E. H. van den Elsen
 Drs. R. N. G. van der Paardt
 S. J. Berkhuyzen
 Uitgever: FED, Deventer
 Prijs: f 32,-

Het bodemrecht van de fiscus en de invordering in het algemeen
 Mr. Madelon I. Dost
 Uitgever: Kluwer, Deventer
 Prijs: f 42,50

Sociaal Memo 1 en 2
 Uitgever: Kluwer, Deventer
 Prijs: f 23,-

Belasting Info 1990
 Uitgever: Delwel Uitgeverij B.V., Den Haag
 Prijs: f 25,-

Wiskundige methoden en technieken in de economie
 B. Kaper
 Uitgever: Academic Service, Schoonhoven
 Prijs: f 34,90

De nieuwe jaarverslaggeving
 Prof. Dr. J. Klaassen RA
 H. G. Zevenboom RA
 Uitgever: Uitgeverij FED B.V.
 Prijs: f 42,-

Leasing voor de praktijk
 Mr. Drs. A. M. Bandsma
 Mr. A. W. A. Joosen
 Uitgever: Kluwer B.V., Deventer
 Prijs: f 55,-